

गोपाळ समाज: ऐतिहासिक विकास आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थिती

अमोल बिरा माने

संशोधक विद्यार्थी, (पीएच. डी.)

इतिहास अधिविभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

Corresponding Author - अमोल बिरा माने

DOI - 10.5281/zenodo.19692828

प्रस्तावना:

अनेक जाती भाषा धर्म व जगातील सर्व धर्म पंथ असणारा आपला भारत देश एकमेव असून या देशात जातीनिहाय जन्ममरणाची संहिता वेगवेगळी असते माणूस किंवा मनुष्य ज्या जातीत जन्मतो त्याच जातीत तो मरतो अशी जाती व्यवस्थेची चौकट आहे. आपापल्या जाती परंपरेच्या मर्यादा ओलांडण्याचे धाडस सहसा इथे कोणीच करण्याचा प्रयत्नही करत नाही याउलट जाती-धर्माच्या मर्यादितच जीवन जगण्यात धन्यता मानली जाते डॉ. आंबेडकर या समाज व्यवस्थेला उतरंडीची विषम व्यवस्था किंवा बिनशिडीच्या मनोऱ्याची समाज व्यवस्था असे म्हणतात. जाती व्यवस्थेचे सर्वाधिक चटकें सहन करणारे म्हणून आपण भटक्या समाजाकडे पाहतो देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही भटक्या समाजाची भटकंती अशीच सुरू आहे व अपेक्षित विकासाचा वेग गाठण्यात हा समाज अपयशी ठरला आहे. या देशात जन्माला येऊन ही उपरे आयुष्य वाट्याला आलेल्या भटक्या समाजात समस्या मात्र अनेक आहेत त्यापैकी एक समस्या मात्र समान स्वरूपाच्या आहेत आणि ती म्हणजे भटकंती.

गोपाळ समाज हा भटक्या विमुक्त समाजापैकी एक असून गोपाळ या शब्दाचा उच्चार करतानाच आपल्याला लक्षात येते ते म्हणजे काय म्हणजे गायी पाळणारा गाईला

आपली माता म्हणून तिच्या माध्यमातून आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारा हा समाज भारतातील गो-संस्कृतीचा जिवंत वारसा तसेच पशुपालक जमातीचा आरसा आहे.

भटक्या विमुक्त समाजाचे स्वरूप व वर्गवारी:

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व्यवस्थेमध्ये जीवन जगणाऱ्या भटक्या विमुक्त समाजाची अवस्था अस्पृश्य पेक्षा भयानक आहे. 31 ऑगस्ट 1952 रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विशेष ठरावाने 12 ऑक्टोबर 1971 सालापासून सुरू असणारा क्रिमिनल कायदा रद्द करून त्याचे स्वरूप बदलले. परंतु खऱ्या अर्थाने 1960 पासून भटका समाज तीन तारांच्या कुंपणातून मुक्त झाला. भारतातील इतर राज्यांमध्ये भटका समाजाला अनुसूचित जाति किंवा अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्रात मात्र भटक्या समाजाला आरक्षणासाठी NT ची नवीन वर्ग वारी तयार करून त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. सद्यस्थितीला भटक्या विमुक्त अशा 42 जाती, जमती असल्याचे मानले जाते व त्याच्या पोट जातीची संख्या मात्र मोजगनतीत नाही महाराष्ट्रातील भटक्या समाजाची वर्गवारी मात्र पुढील प्रकारात करण्यात येते. १) शिकारी जाती २) पशू पालक जमाती ३) लोकांचे

मनोरंजन करणाऱ्या जाती ४) भविष्य सांगणाऱ्या आणि भिक्षुक जमाती ५) निरनिराळे व्यवसाय करणाऱ्या जाती स्थूल मनाने गाव गड्यात यांचे वर्गीकरण पुढील तीन प्रकारे करण्यात येते

- १) गावं वाल्यांना आवश्यक असणाऱ्या जमाती
- २) करमणूक करणाऱ्या जमाती
- ३) लोकांच्या दयेवर जगणाऱ्या जमाती

गोपाळ समाजाची ऐतिहासिक उत्पत्ती:

गोपाळ समाजाच्या गाई पाळण्याचे व्यवसायावरूनच त्यांचे गोपाळ हे नाव पडले असावे व या व्यवसायावरूनच हा समाज आपले प्राचीनत्व सिद्ध करतो वेदांमध्ये कर्मा संबंधी विचार करताना पशुपालनाचाही विचार करण्यात आला आहे. यावरून गोपाळ समाज व त्यांचा गाई पाळण्याचा व्यवसाय वेदकाळा इतका प्राचीन असल्याचे आपणास दिसते गोपाळ समाज गावोगावी भटकंती करत पशुपालनाचा व्यवसाय करतो. गाई म्हशींची खरेदी विक्री करणे व त्यातून आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह केले जाते. गोपाळ समाज प्राचीन काळापासून महाराष्ट्रात असला तरी ते स्वतःला श्रीकृष्णाचे वंशज मानतात ते मूळचे मथुरेचे पुराणकथा नुसार पुढील कारणे ही गोपाळ समाजाचे उत्पत्तीची मानली जातात एक भगवान श्रीकृष्णांच्या सवंगड्यांपासून गोपाळ समाजाची उत्पत्ती झाली. देवगिरीचे शासन करते यादव हे समाजाचे प्राचीन कुळ होते. परंतु यवनी आक्रमणाच्या काळात ते दक्षिणेकडे आले ते ज्या ज्या प्रदेशात, स्थिर झाले तो प्रदेश त्यांनी आपला मानला गाय म्हशींच्या व इतर पाळीव प्राण्यांच्या व्यापाराबरोबरच कसरतीचे खेळ करून त्यांनी आपला ने उदरनिर्वाह सुरू ठेवला. मराठा कुणबी धनगर कासार सोनार जाळी वंजारी आणि महार इत्यादी अनेक जातींच्या लोकांपासून ही जात बनली असल्याचे आर इ एन्थोवेन यांनी आपल्या ग्रंथात म्हटले आहे

भारतीय संस्कृती कोषामध्ये गोपाळ या शब्दाचा अर्थ हे लोक गावोगावी कसरतीचे खेळ करून भिक्षा मागतात महारांचे पौरोहित्य त्यांच्याकडेच असते पण ते लोक यांच्याकडे जेवत नाहीत त्यांचे फक्त कोरे अन्न स्वीकारतात नृत्य करतात गाणी गातात त्यांच्यात अनेक कुळी पोट भेद आहेत लग्नासाठी त्यांना ब्राह्मण पुरोहित लागतो, इतर विधी मात्र ते जातीतील जातीतच करतात तुळजाभवानी, खंडोबा, मरीआई, म्हसोबा हे त्यांचे दैवते आहेत.

सांस्कृतिक वैशिष्ट्य :

सांस्कृतिक वैशिष्ट्य हे कुठल्याही समाजाचे अतिशय महत्त्वाचे अंग आहे ऐतिहासिक महत्त्व व प्राचीन वारसा असणाऱ्या समाजाचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य हे तितकेच वैशिष्ट्यपूर्ण असते फक्त सणवार उत्सव म्हणजे फक्त संस्कृती नसून संस्कृती त्या समाजाची जगण्याची रीत असते. गोपाळ समाजाच्या सांस्कृतिक परंपरेची माहिती घेताना याची मुळे खोलवर प्राचीन गोसंस्कृतीत आपणास पहावयास मिळतात. शतकानुशतके रानावनात गाई-वासरांच्या मागे धावणाऱ्या या समाजाने आपली संस्कृती एखाद्या जिवंत झऱ्याप्रमाणे प्रवाहित ठेवली आहे. स्थलांतरित आणि भटके जीवन वाट्याला येऊनही या समाजाने आपली बोलीभाषा, लोककला आणि परंपरांचे जतन ज्या निष्ठेने केले, ते त्यांच्या आंतरिक सांस्कृतिक श्रीमंतीचे लक्षण आहे. "लेखिका जनाबाई कचरू गिरहे यांनी त्यांच्या साहित्यातून गोपाळ समाजाच्या ज्या सांस्कृतिक विश्वाचे दर्शन घडवले आहे, ते या समाजाच्या अस्तित्वाचा कणा आहे.

गोपाळ समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनाची काही वैशिष्ट्य पुढीलप्रमाणे:

अ) निसर्ग पूजा:

गाईंना पुजणारा हा समाज गाईला आपली माता मानतो व निसर्गाशी असणारे आपले घट्ट नाते या ठिकाणी

प्रगट करतो . गाय व बैलांना देव स्वरूप मानले जाते. कोल्हापूर परिसरातील गोपाळ समाज पोळा व दिवाळी या सणाला गाई व बैलाची विशेष पूजा करतो त्यांना गोडधोड खाऊ घालतो त्यांच्या शिंगणांना रंगवून बाशिंगे बांधणे त्यांचे औक्षण करणे काही ठिकाणी गोपाळ समाजाचे लोक नंदीबैल फिरवतात हा नंदी गोपाळ समाजाची निसर्गाप्रती असणारी प्रामाणिकता सिद्ध करतो. नागपंचमी हा एक महत्त्वाचा सण गोपाळ समाजात साजरा केला जातो. कृष्णा ने कालिया नावाच्या नागाचे दमन केले व त्या दिवशी डोहातून विजयी होऊन वर आला असे समजले जाते. या दिवशी गोपाळ समाजातील मुली वारुळाला हळदीकुंकू लावून गाणी म्हणतात. महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सव घरोघरी साजरा केला जातो त्याचप्रमाणे गोपाळ समाजातील अनेक घरांमध्ये गणपती विराजमान केले जाते. बर्याच सामूहिक रित्याही गणेशोत्सव साजरा केला जातो. सर्वात महत्त्वाचा गोपाळ समाजातील उत्सव म्हणजे कृष्ण जन्माष्टमी किंवा गोकुळाष्टमी भगवान श्रीकृष्णाचा जन्मदिवस श्रावण महिन्यातील वद्य अष्टमी या तिथीला असून या काळात श्रीकृष्णाचा जन्म झाला असे मानले जाते. गोपाळ समाजातील स्त्री-पुरुष या दिवशी भजन कीर्तनाचा कार्यक्रम करतात दुसऱ्या दिवशी दहीहंडी फोडण्याचा मोठा कार्यक्रम साजरा केला जातो त्याला गोपाळ काला असे म्हटले जाते .अक्षय तृतीया हिंदू धर्मांमध्ये ज्या काही महत्त्वाच्या तिथी आहे त्यामध्ये अक्षय तृतीयेला अनन्य साधारण महत्त्व आहे गोपाळ समाज या दिवशी पुरणपोळीचा नैवेद्य करून स्त्रिया झोके घेतात गाणी म्हणतात.

ब) गोपाळ समाजातील दैवत:

गोपाळ समाज मुख्यतः हिंदू धर्मीय असून या समाजामध्ये भगवान श्रीकृष्णाला आद्य दैवत मानले जाते. त्याचबरोबर हिंदू धर्मातील खंडोबा, महादेव, रासाई, मरीआई, तुळजाभवानी मोहटादेवी, सप्तशृंगी देवी, कानिफनाथ, सकलादिबाबा व कोल्हापूर परिसरामध्ये

कोल्हापूरची अंबाबाई व जोतिबा यांची आराधना श्रद्धेने पूजाअर्चा देवदेवतांना नवस करून बळी देण्याची प्रथा ही गोपाळ समाजात आहे यामध्ये बळी मुख्यतः कोंबडा किंवा बकऱ्याचा दिला जातो. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र मढी या ठिकाणी असणाऱ्या कानिफनाथाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे कानिफनाथ हे नाथ संप्रदायातील नवनाथांपैकी एक असून मढी या ठिकाणी त्यांनी संजीवन समाधी घेतली आहे.मढी हे अनेक भटक्या समाजातील समाजांचे हायकोर्ट मानले जाते त्याचबरोबर गोपाळ समाज ही त्याला अपवाद नाही या ठिकाणी गोपाळ समाज होळीपासून रंगपंचमीपर्यंत असतो या ठिकाणी गोपाळ समाजाची कोळी पेटवली जाते या होळीला 1289 साला पासूनची परंपरा असल्याचे काही ठिकाणी समजते त्यादिवशी महाराष्ट्रातील सर्व गोपाळ समाज मढी या ठिकाणी एकत्र येतो आनंद जल्लोष करतो कानिफनाथाच्या जवळ टाळ, मूदुंग, तुळशी वृंदावनाच्या साह्याने गाणी म्हणत महिला मुले साजरा करतात. या ठिकाणी आजही गोपाळ समाजाचा पार प्रसिद्ध आहे या ठिकाणी त्यांची जात पंचायत होते.

क) जातपंचायत:

प्रामुख्याने सर्वच भटक्या जाती व जमातींमध्ये जात पंचायतीचे अस्तित्व होतेच गोपाळ समाजामध्ये ही जात पंचायतीला अनन्यसाधारण महत्त्व होते. याचे कारण पाहताना आपल्याला असे दिसेल भटका समाज हा प्रस्थापित समाजा पासून नेहमीच बाजूला राहिलेला आहे व त्यामुळे आपल्यामध्ये घडणाऱ्या अडीअडचणी चुका या सर्वांतून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी जातपंचायत अस्तित्वात आणली. गोपाळ समाजामध्ये जातपंचायत ही एक संरक्षण व्यवस्था होती कारण गोपाळ समाज भटका असल्याने, त्यांच्यासाठी सरकारी न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचणे कठीण होते. अशा वेळी समाजातील अंतर्गत वाद, कौटुंबिक कलह किंवा जमिनीचे वाद सोडवण्यासाठी 'जात पंचायत' ही एक

समांतर न्यायव्यवस्था म्हणून काम करायची. जात पंचायतीने अनेकांचे आयुष्य घडविले असले तरी कालानुरूप त्यात बदल न झाल्याने मुळे अनेकांच्या आयुष्याची अत्यंत दैन्य परिस्थिती ही झालेली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून गोपाळ समाजातील लेखिका जनाबाई कचरू गिरे यांच्या अनुभवातून यातली दाहकता आपल्यासमोर येते जातपंचायत अनेकदा पुरुषांच्या बाजूनेच सकारात्मक निर्णय देत असायची त्यामुळे स्त्रियांना यामध्ये दुय्यम स्थान होते. स्त्रियांच्यावर जात पंचायतीच्या माध्यमातून अन्याय होत असे व त्यांची शिक्षा देण्याची पद्धत अत्यंत क्रूर स्वरूपाची होती जणूबाई गिरे यांनी जातपंचायतीमध्ये बदल करण्याची मागणी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून केली. या समुदायातील पुरुषांना जात बहिष्कृत केले असता पुन्हा जातीमध्ये घेण्याचे मुभा होती परंतु स्त्रियांच्या बाबतीत जात बहिष्कृत केले असता पुन्हा जातीत घेण्याची मुभा नसायचे समाजातील कुटुंबे, संस्था न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात न जाता जात पंचायतीकडे तक्रार करत व जात पंचायत जो निर्णय देईल तो सर्वांना मान्य करावा लागे जात पंचायतीच्या प्रमुखाला पाटील म्हटले जाई त्याचबरोबर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मढी येथील कानिफनाथ हे गोपाळ समाजाच्या जातपंचायतीचे हायकोर्ट होते. या ठिकाणी गोपाळ समाजातील विविध समस्या संदर्भात अंतिम न्याय निवाडा केला जाईल. आधुनिक काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, कोल्हापुरातील पुरोगामी चळवळ यांनी जात पंचायतीचे हे भयान वास्तव समोर आणले. व त्याविरुद्ध आवाज उठवला यातून शासनाने 2017 साली सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा मंजूर केल्यामुळे जात पंचायती बेकायदेशीर ठरल्या. आजची तरुण पिढी जातपंचायती ऐवजी संविधानावर विश्वास ठेवते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षित गोपाळ तरुण आता वादावर तोडगा काढण्यासाठी पोलीस किंवा न्यायालयाची मदत घेत आहेत.

ड) बोलीभाषा व लोकगीते:

भटक्या समाजामध्ये प्रत्येक समाजाची एक बोलीभाषा असते त्याला पारुशी भाषा असे म्हणतात ही भाषा त्यांच्या - त्यांच्यामध्ये गुप्त संवाद करण्यासाठी वापरली जाते. हल्ली या भाषेची आधुनिक पिढीला जास्त माहिती नाही परंतु जुने जाणते ही भाषा आजही त्यांच्या त्यांच्यामध्ये बोलताना वापरत असल्याचे आपणास दिसते. ही भाषा इतर भटक्या समाजातल्या भाषेपेक्षा अतिशय मधुर वाटते. त्याचबरोबर लोकगीते ज्यामध्ये विठ्ठलाचे अभंग, भारुडे यांचा समावेश प्रामुख्याने गोपाळ समाजामध्ये असतो ही लोकगीते मंगल प्रसंगी उदाहरणार्थ लग्न, बारसे, जावळ अशावेळी गायली जातात एक उदाहरण घ्यायचे झाल्यास लग्नानंतर जेवण चालू असताना भटक्या समाजामध्ये काही श्लोक म्हटले जातात ते असे

“गावच्या भोवती उंदरांनी मांडलं गावरान!

तिकडून आला बोक्या घेऊ का प्राण!

सोड सोड बोक्या दादा दे जीवनदान !

नाही सोडीत भडव्या तुझ्या घेऊ का प्राण!”

कोल्हापूर मधील विकास:

राजर्षी शाहूंच्या समतावादी विचारांमुळे व केलेल्या सुधारणांमुळे, सहकाराच्या विकासामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोपाळ समाज आपल्या पारंपारिक पशुपालनाच्या व्यवसायातून पुढे येऊन विविध व्यवसायामध्ये, नोकरीमध्ये स्थिरावत आहे. कोल्हापूर मधल्या परिवर्तनवादी संघटनांनी पुढे येऊन भटक्या समाजातील अन्यायी जात पंचायत मोडून काढली त्यामुळे आता या समाजातील लोक आपल्या न्याय हक्कांसाठी पोलीस व न्यायालयाचा आधार घेतात. छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्व जाती धर्मासाठी वसतिगृहे उभा केली शाळा सुरु केल्या . स्वतः शाहू महाराज म्हणायचे माझी जनता प्राथमिक शिक्षणाने जरी साक्षर झाली तरी मी माझे

सर्व राज्य माझ्या जनतेच्या स्वाधीन करीन हा शाहू राजांचा शिक्षणाप्रती असणारा उदार दृष्टिकोन दर्शवितो संस्थान काळातच कोल्हापूर जिल्हा परिसरात अनेक शाळा सुरू झाल्या ज्याला संस्थान चा राजाश्रय होता. त्याचा लाभ इतरांना झाला तसाच गोपाळ समाजातील विद्यार्थ्यांनाही झाला आज गोपाळ समाजाचे विद्यार्थी कोल्हापूर मधील विविध संस्थेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेल्या शिवाजी विद्यापीठामध्ये गोपाळ समाजाचे अनेक तरुण उच्च पदवी मिळवत आहेत संशोधन करीत आहेत. यातून परंपरेच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी गोपाळ समाजाला मदत झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा ही सहकाराची पंढरी मानली जाते संस्थान काळापासूनच शाहू राजांनी सहकारी संस्थांना पाठबळ दिले राजाश्रय दिला प्रसंगी भांडवल दिले यामुळे अनेक सहकारी संस्था जिल्ह्यात उभे राहिल्या आज अनेक त गोपाळ समाजातील तरुण वेगवेगळ्या सूतगिरण्यांमध्ये, दूध संघांमध्ये आपला उदरनिर्वाह करत आहेत आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करत आहेत. जिल्ह्यात औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे शिरोली एमआयडीसी कागल पंचतारांकित एमआयडीसी, इचलकरंजी सारखे उद्योग नगरी यातील अनेक कंपन्यांमध्ये गोपाळ समाजातील तरुण आज नोकरी करतात.

प्रगती आणि आव्हाने:

अ) प्रगतीचे टप्पे:

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या प्रगतीमध्ये व जडणघडणीमध्ये गोपाळ समाजाने आपले योगदान दिलेले आहे यातून भटकंतीचे जीवन सोडून गोपाळ समाज सध्या स्थिर जीवन जगत असलेले आपणास दिसतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये गोपाळ समाजाने आपली स्थिर , पक्की घरे बांधलेली आहेत. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत

उदाहरणार्थ शिरोली पुलाची, कागल, इचलकरंजी, गडहिंगलज, पेठ वडगाव या परिसरात गोपाळ समाजाची पक्की घरे वसाहती पहावयास मिळतात. गोपाळ समाजाचा मूळ व्यवसाय असणारा पशुपालन या व्यवसायाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील धवलक्रांतीमुळे चांगलेच पाठबळ मिळाले आहे गोकुळ व वारणा दूध संघासारखे दोन मोठे प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात असल्यामुळे गोपाळ समाजाच्या पशुपालन व्यवसायाला चांगलाच आर्थिक हातभार मिळाला आहे. नियमित आर्थिक स्रोत उपलब्ध झाला आहे. आज शासनाच्या धोरणामुळे प्रत्येक गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आहेत परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यात रयत शिक्षण संस्था स्वामी विवेकानंद संस्था, डी वाय पाटील शिक्षण संकुल, शिवाजी विद्यापीठ व त्याचबरोबर संस्थान काळात सुरू झालेल्या अनेक शाळा आहेत गोपाळ समाजाची पहिली पिढी आता पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन पुढे आलेली आहे त्यामुळे आधुनिकीकरणाचे वारे गोपाळ समाजामध्ये आता आले आहे. जनाबाई गिन्हे व त्यांचे पती कचरू गिन्हे यांनी लिहिलेल्या आत्मचरित्रातून समाजामध्ये शिक्षणाविषयी जागृती निर्माण झालेली आहे. गोपाळ समाजातील मुले आता शिक्षण घेत आहे. गोपाळ समाज आरक्षणाच्या दृष्टीने NT 'B' मध्ये येतो. याचा फायदा शैक्षणिक बरोबरच राजकीय दृष्टीही समाजाला झाला आहे. समाजातील अनेक महिला - पुरुष पंचायत राज मध्ये ग्रामपंचायत मध्ये सदस्य पंचायत समिती सदस्य या पदावर निवडून आलेले आहेत यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व समाजाला मिळत असल्यामुळे समाजाचा आत्मविश्वास ही वाढला आहे.

ब) विद्यमान आव्हाने:

प्रगती होत असतानाच, काही समस्या आजही विकासाच्या आड येत आहेत: जनाबाई गिन्हे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आर्थिक विकास म्हणजेच फक्त विकास नाही किंवा पोट भरणे पोट भरण्यापुरते अन्न मिळणे म्हणजे

प्रगती नसून आत्मसन्मानाने जगणे म्हणजे खरी प्रगती होय. गोपाळ समाज आज अनेक आव्हानांना संकटांना तोंड देत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जमिनीचा प्रश्न गोपाळ समाजाला स्वतःचे घर उभारण्यासाठी घरकुलासाठी तसेच आपल्या जनावरांना चरवण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता असते परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यात औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे आता जनावरे चरवण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे त्याचबरोबर गोपाळ समाज हा भटका समाज असल्याने बऱ्याच ठिकाणी त्यांना शहराच्या कडेला किंवा औद्योगिक वसाहतीच्या कडेला झोपडपट्टीमध्ये आपली वस्ती करावी लागते. यातून अनेक समस्या उद्भवतात ज्यामध्ये व्यसनाधीनता स्त्रियांचे शोषण ही प्रमुख समस्या आहे. स्वतःची जागा नसल्यामुळे शासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ ही गोपाळ समाजाला घेता येत नाही त्याचबरोबर समाजामध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण खूपच अधिक आहे कारण हा समाज कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये गुन्हाळ व्यवसायावर अधिक प्रमाणात काम करताना दिसतो तसेच ते काळा गुळ गुराळात काढून त्याचा व्यापार करतात आता काळा गुळ मुख्यतः कच्ची दारू बनवण्यासाठी वापरला जातो व काची दारू बनवण्यासाठी जेव्हा याचा व्यापार होतो त्यावेळी त्या हातभट्टीवर गेल्यामुळे गोपाळ समाजातील अनेक तरुण हे व्यसनाधीन झालेले आहेत यातून त्यांचा अकाली मृत्यू होतो व मुलींना तरुण वयात स्त्रियांना वैधव्य येते.

कायद्याच्या दृष्टीने जात पंचायत आज समाप्त झाली असली तरी छुप्या प्रमाणात बऱ्याच ठिकाणी किरकोळ वाद मिटवण्यासाठी जात पंचायतीचा आधार घेतला जातो यातून पुन्हा जुन्या चालीरीती, अन्यायी, एकांगी निर्णय होण्याची भीती जास्त असते. हा हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद होणे आवश्यक आहे कारण यातून वैयक्तिक स्वातंत्र्याला खूपच मर्यादा येतात.

महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण धोरणानुसार गोपाळ समाजाला NT 'B' या संवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळतो. परंतु जातीचा दाखला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याने व जातीचा दाखला मिळण्यासाठी आपल्या जातीचा 1968 च्या आधीचा पुरावा हा प्रमाण कागद मानला जातो या जातीमध्ये पहिली पिढीशिक्षित होत आहे तसेच हा समाज भटका असल्यामुळे यांना कुठलाही निवासाचा पुरावा सादर करता येत नाही व प्रामुख्याने त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही या योजनांचा लाभ घेण्यामध्ये अनेक अडथळे निर्माण होतात परिणामी गोपाळ समाजातील नागरी हा शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहिले विचित्र आज आपणास पहावयास मिळते.

निष्कर्ष व शिफारशी:

शाहू महाराजांच्या समतावादी धोरणामुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन गोपाळ समाज स्थिर होऊ पाहत आहे. एकेकाळी केवळ चरितार्थासाठी पशुपालन करणारा समाज आता संघटित अशा सहकारी संस्थांमुळे सक्षम होऊ झाला आहे. त्याचबरोबर हा समाज गुन्हाळांवरही काम करतो व त्यातूनही त्यांना चांगली आर्थिक कमाई होते. जनाबाई गिन्हे व त्यांचे पती कचरू गिन्हे यांसारख्या लेखकांमुळे समाजात शिक्षणासंदर्भात पूर्वीपेक्षा अधिक जागृती झाली आहे. यातून समाजाची पहिली पिढी शिक्षित झाली असून ती आता पदवीधर, उच्च पदवीधर झाली आहे तरीही गुराळांवर काम करण्यासाठी हंगामी कामगार म्हणून जात असल्यामुळे बऱ्याच मुलांचे गळतीचे प्रमाण दिसून येते. गोपाळ समाजाने आधुनिकीकरणात ही आपली बोलीभाषा, लोककला, जनावरांवर असणारे प्रेम यासारख्या प्रथा जपल्या आहेत तरीही त्याला अजून संवर्धन करणे गरजेचे आहे हे संवर्धन शास्त्रोक्त पद्धतीने कसे होईल याकडे समाजातील नवशिक्षित

वर्गाने लक्ष दिले पाहिजे समाज आता आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर येऊन संघर्ष करत आहे परिणामी पारगाव तालुका हातकणंगले या ठिकाणी शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतून समाजासाठी घरकुलांची निर्मिती होते आहे.

समाज मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता व्यवसायात काम करतो परंतु त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्याच्या सुविधा नसून अस्वच्छता व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी असणारी शिष्यवृत्ती ही त्या मुलांना मिळत नाही शासनाने या विषयावर ठोस धोरण ठरवणे आवश्यक आहे ज्यातून गोपाळ समाजातील अस्वच्छता व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ होईल

पशुपालनासाठी चराऊ कुरणे कमी झाले आहेत त्यामुळे पशुपालन करणे अवघड झाले आहे शासनाने चराऊ कुरणांच्या साठी आरक्षित क्षेत्र घोषित करावे ज्यामुळे पशुपालन व्यवसायाला अधिक बळ मिळेल तसेच मुक्त गोठा पद्धत, बंदिस्त गोठा पद्धत यासाठी शासनाने गोपाळ समाजाला विशेष अनुदान देणे आवश्यक आहे

गोपाळ समाजामध्ये कसरतीचे खेळ केले जातात त्यातील बरेच तरुण-तरुणी बँड पथकामध्येही गाण्यासाठी जातात तरी शासनाने कलाकारांसाठी असणारे अनुदान गोपाळ समाजातील संबंधित लाभार्थ्यांना मिळेल यासाठी विशेष धोरण आखणे आवश्यक आहे.

समारोप:

भटक्या समाजाच्या वर्गवारी मध्ये शासनाच्या दृष्टीने NT 'B' मध्ये येणारा व समाजशास्त्रज्ञांच्या दृष्टीने

पशुपालन, व कसरतीचे खेळ करून तसेच सध्या अस्वच्छता व्यवसायात काम करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या गोपाळ समाजची आता भटकतीच्या प्रवासावरून स्थिरतेच्या जीवनाकडे वाटचाल सुरू झालेली आहे. हा गोपाळ समाजातील स्थित्यंतराचा टप्पा आहे या काळात शासनाची ध्येय धोरणे ही गोपाळ समाजाला स्थिर, आत्मसन्मान वाढवणारे तसेच सुरक्षित जीवन मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असणे आवश्यक आहे. प्राचीन रूढी परंपरा सोडून, जात पंचायती मोडून गोपाळ समाजाने आधुनिकतेची कास धरली आहे . गोपाळ समाज कोल्हापूरच्या प्रगत समाज व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक बनलेला आहे गोपाळ समाजाचा सर्वांगीण विकास साधावयाचा असेल तर समाजाची आंतरिक ओढ व महाराष्ट्र शासनाचे पाठबळ या दोन्हींचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे.

संदर्भ:

१. वाडकर धोंडीराम, पशुपालक भटक्या जमातीचे जीवनमान एक तौलनिक अभ्यास पद्मगंधा प्रकाशन पुणे
२. भारतीय संस्कृतीकोश, संपादक जोशी पं. महादेव शास्त्री खंड ३ पृष्ठ १४४
३. Enthoven E.R., The Tribes and Castes of Bombay (Vol. I & III)
४. मुलाखत - युवराज पवार (गोपाळ समुदायातील कार्यकर्ते)
५. गिहे जनाबाई, मरणकळा (आत्मचरित्र)
६. महाराष्ट्र राज्य विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यादी